

Wpływ metody imputacji i filtrów jakości na wynik Polygenic Risk Score: ilustracja metodologiczna dla ADHD PRS

Łukasz Lewandowski

mgr psychologii, psychoterapeuta | Katowice, 2026
ORCID: 0009-0007-3366-2093 | l.lewandowski@terapeuci.org

Abstrakt. Polygenic Risk Score (PRS) jest coraz częściej stosowany w badaniach psychiatrycznych i psychologicznych jako ilościowy wskaźnik poligenicznego ryzyka. Wpływ wyboru metody imputacji na wynik PRS jest rzadko omawiany w literaturze dostępnej po polsku. Niniejszy tekst ilustruje ten problem na przykładzie modelu PRS dla ADHD (Demontis i wsp., 2023, Nature Genetics), testując cztery strategie genotypowania i imputacji na tym samym genomie. Złotym standardem był bezpośredni odczyt z WGS 30x ($Z = +0,49$; około 69. percentyl populacji europejskiej). Symulowana mikromacierz GSA z imputacją BEAGLE/1kGP odtworzyła wynik z błędem poniżej 10% ($Z = +0,54$). Imputacja przez serwer MIS2 z panelem HRC i domyślnym filtrem jakości $R^2 > 0,3$ spowodowała inflację wyniku o ponad 200% ($Z = +1,51$). Wyłączenie filtra przywróciło wynik do $Z = +0,69$. Wyniki wskazują, że filtry jakości imputacji optymalne dla badań GWAS są nieodpowiednie dla obliczania wyników PRS i mogą prowadzić do istotnych błędów interpretacyjnych.

Wstęp: po co liczyć PRS?

Polygenic Risk Score (PRS) to sposób na zsumowanie tysięcy małych efektów genetycznych w jedną liczbę. Każdy wariant w genomie (SNP, czyli Single Nucleotide Polymorphism) wnosi ułamek punktu, proporcjonalny do współczynnika wyciągniętego z badań GWAS (Genome-Wide Association Study). GWAS to rodzaj badania, w którym porównuje się genomy setek tysięcy ludzi z daną cechą lub zaburzeniem i bez niej, szukając wariantów statystycznie powiązanych z badaną cechą.

W tym przypadku użytym modelem jest PRS dla ADHD według Demontisa i wsp. (2023, Nature Genetics), zbudowany na 52 329 wariantach, z kohortą 38 691 przypadków i 186 843 kontroli. Model jest publicznie dostępny w PGS Catalog i zweryfikowany do czwartego miejsca po przecinku względem oficjalnych plików sumstats.

Wynik PRS wyrażany jest jako Z-score, czyli odchylenie od średniej populacji referencyjnej w jednostkach odchylenia standardowego. Z-score = 0 oznacza dokładną medianę. Z-score = +0,49 oznacza około 69. percentyl, czyli wynik nieco powyżej połowy populacji europejskiej.

Ważne zastrzeżenie, które będzie się powtarzać: PRS to statystyka populacyjna, nie diagnoza kliniczna. Wysoki percentyl nie oznacza, że ktoś ma ADHD. Oznacza, że jego profil genetyczny jest statystycznie bliższy osobom z ADHD niż osobom bez ADHD w populacji referencyjnej.

Celem niniejszego tekstu jest praktyczna ilustracja wpływu wyboru metody imputacji na wynik PRS, kwestii rzadko omawianej w literaturze metodologicznej dostępnej po polsku.

Dane wejściowe: rzeczywisty genom jako poligon doświadczalny

W eksperymencie nie użyte zostały wyidealizowane dane teoretyczne. Punktem wyjścia były rzeczywiste dane pochodzące z komercyjnego badania zrealizowanego przez firmę TellmeGen. Koszt takiego badania, obejmujący analizę oraz pobranie surowych plików, wynosi obecnie około 1200 PLN.

W ramach tej usługi wykonano sekwencjonowanie całego genomu (WGS, Whole Genome Sequencing) o średnim pokryciu 30x. W tym konkretnym przypadku realne pokrycie wyniosło 37x. Pokrycie (ang. coverage lub depth) mówi o tym, ile razy dana pozycja w genomie została średnio fizycznie odczytana przez maszynę sekwencjonującą. Efektem było 59 GB surowych danych i plik BAM zawierający 600 milionów odczytów.

Jeden nieoczywisty problem pojawił się od razu. Standardowy plik VCF zawiera tylko pozycje różniące się od referencji. Pozycje, gdzie dana osoba jest homozygotą referencyjną (0/0), po prostu nie ma ich w pliku. Dla PRS to spory problem, bo brak pozycji w pliku nie oznacza braku efektu genetycznego, oznacza brak danych, usuwa np. część efektu ochronnego zafałszowując - czasem znacznie - wynik. Rozwiązaniem było narzędzie bcftools mpileup z opcją -R, które zebrało genotypy bezpośrednio z surowego BAM dla wszystkich 52 329 pozycji modelu, niezależnie od tego czy różniły się od referencji. Pokrycie wyniosło 99,8% (52 260 z 52 329 wariantów).

To jest złoty standard: bezpośredni odczyt z pełnego sekwencjonowania, bez żadnej imputacji. Wynik z pełnych danych WGS 30x: **Z = +0,49, około 69. percentyl.**

Metoda 2: symulowany chip SNP i imputacja GLIMPSE2

Nie każde laboratorium ma dostęp do WGS, a w przypadku naukowych badań ilościowych koszta są sporą barierą. Koszt wykonania 300 badań WGS wynosi około 360 000 PLN. Standardem w badaniach genetycznych pozostają więc chipy GSA (mikromacierze, ang. SNP arrays). Koszt chipa to ułamek kosztu WGS, ale za cenę dużo rzadszego pokrycia: chip bada około 720 000 miejsc, podczas gdy WGS identyfikuje od 4 do 5 milionów indywidualnych wariantów.

W tym eksperymencie zasymulowano pseudo-chip GSA (Illumina Global Screening Array). Z pełnego BAM wyciągnięto genotypy tylko dla pozycji pokrywających się z manifestem GSA (plikiem zawierającym listę lokalizacji raportowanych przez ten chip). Następnie użyte zostało GLIMPSE2, narzędzie do imputacji genotypów. Imputacja to proces uzupełniania brakujących pozycji genomu na podstawie wzorców sprzężeń (LD, Linkage Disequilibrium) z panelu referencyjnego. GLIMPSE2 używa w tym przypadku panelu 1000 Genomes Project (3202 próbki).

Ważny szczegół techniczny: do symulacji użyte zostały nie tylko warianty różniące się od referencji, ale również uzupełnione pozycje manifestu GSA, w których występuje homozygota referencyjna (0/0). Podanie algorytmom imputacyjnym pewnych "zer" jest kluczowe. Bez tego GLIMPSE2 potraktowałby te pozycje jako całkowity brak danych, co zrujnowałoby proces budowania haplotypów.

Wynik pseudo-GSA + GLIMPSE2/1kGP: Z = +0,54, około 71. percentyl, pokrycie 97,2%. Wynik jest niemal identyczny z WGS. To dobra wiadomość dla metodologii: imputacja z gęstego chipa i dobrego panelu odtwarza wynik PRS z dokładnością wystarczającą do badań populacyjnych.

Metoda 3: symulowany chip i Michigan Imputation Server (HRC) i anomalia

Ta sama pseudo-GSA została wgrana na Michigan Imputation Server 2 (MIS2) z panelem Haplotype Reference Consortium (HRC), liczącym 64 000 próbek. Większy panel referencyjny powinien dawać lepszą imputację.

Wynik z domyślnym filtrem $R^2 > 0,3$: Z = +1,51, około 93. percentyl, pokrycie 80,5%. To jest anomalia. Wynik skoczył o ponad odchylenie standardowe w górę, z 69. na 93. percentyl.

Przyczyną okazał się przyjęty domyślnie model imputacji. MIS2 domyślnie stosuje filtr jakości imputacji: usuwa z wyników wszystkie warianty z $R^2 < 0,3$, gdzie R^2 (zwany też INFO score) mierzy pewność imputacji danej pozycji. Przy gęstości

wejściowej chipa, wiele pozycji modelu PRS nie miało dobrych sąsiadów, więc imputacja wychodziła niepewna i warianty były wycinane. Efekt: 20% wariantów z modelu zniknęło z wyników.

Skąd tak potężny błąd? Kiedy filtr wycina wariant z pliku, skrypt liczący po prostu go ignoruje, przypisując mu wkład równy zero. W usuniętych przez filtr wariantach z modelu nie znajdował się losowy podzbiór. Mogą one mieć w modelu niezerowe wagi. Jeśli w puli tych 20% wyciętych wariantów znajdowało się dużo alleli ochronnych (z ujemną β) lub powszechnych alleli ryzykownych, wyzerowanie ich wkładu wypacza sumę. Mechanizm ten przypomina zjawisko klątwy zwycięzcy (winner's curse) na poziomie pojedynczego wariantu: filtr jakości preferencyjnie zostawia fragmenty najłatwiejsze do imputacji, które często pokrywają się z regionami o najsilniejszym efekcie w badaniach GWAS.

Metoda 3b: ten sam chip i HRC bez filtra

Eksperyment powtórzono z tymi samymi danymi wejściowymi, ale z wyłączonym filtrem R^2 ($R^2 \geq 0$, czyli wszystkie warianty bez wyjątku). Dodatkowy krok techniczny: MIS2 zwraca dane w układzie współrzędnych hg19, podczas gdy model PRS jest w hg38. Konieczny był liftover za pomocą pliku chain i narzędzia CrossMap. Przy 39 milionach wariantów tylko 6 363 (0,016%) nie dało się zmapować, ale jak powiedział lord Farquard - to poświęcenie na które nas stać :) - taki odsetek nie wpływa znacząco na wyniki.

Wynik HRC bez filtra: $Z = +0,69$, około 75. percentyl, pokrycie 99,7%. Wynik jest znacznie bliżej złotego standardu.

Pozostała różnica (+0,20 względem WGS) jest spodziewana: warianty z bardzo niskim R^2 nie są odrzucane, lecz otrzymują dosage oparty na częstości występowania allelu w populacji (MAF). Działa to jak imputacja do średniej populacyjnej, co dodaje statystyczny szum, ale zapobiega drastycznemu rozkalibrowaniu sumy PRS.

Metoda 4: lcWGS 1x i GLIMPSE2 - najtańsza realna alternatywa

Najtańsza forma sekwencjonowania jest lcWGS (low-coverage WGS) ze średnim pokryciem około 1x. Koszt komercyjny przy zamówieniu hurtowym to 25 do 40 EUR za próbkę, wobec 55 do 110 EUR za chip z imputacją.

lcWGS zostało zasymulowane przez downsampling pełnego BAM z 30x do 1x (samtools, ziarno losowości 42, frakcja 3,3%). W pilotażu porównano 10 modeli PRS (ADHD, ASD, SCZ, Bipolar, MDD, Neurotyzm, IQ, BMI, T2D, PTSD):

- pseudo-GSA + GLIMPSE2/1kGP vs WGS: 10 z 10 zgodnych znaków Z-score
- lcWGS + GLIMPSE2/1kGP vs WGS: 8 z 10 zgodnych znaków

Zgodność znaku (+ lub -) Z-score to bardzo słaba miara jakości statystycznej. Wyniki $Z = +0,05$ oraz $Z = +2,5$ mają ten sam znak, a opisują zupełnie inne ryzyko (wynik w okolicach mediany vs najwyższe percentyle w populacji). Niezgodność znaku jest jednak absolutną porażką informacyjną. Ogromne niezgodności pojawiły się dla SCZ i choroby afektywnej dwubiegunowej: modeli z setkami tysięcy wariantów, wrażliwych na rzadkie SNP słabo reprezentowane w panelu 1kGP. Panel TOPMed lub HRC prawdopodobnie rozwiązałyby ten problem.

Eksperyment walidacyjny: ocena błędu imputacji tablicowej

Projekt eksperymentu i złoty standard

W celu ilościowej oceny błędu wprowadzanego przez poszczególne strategie imputacji porównano wyniki skorowania PRS dla modelu ADHD 2023 (52 329 wariantów) uzyskane pięcioma metodami dla czterech próbek referencyjnych z kohorty 1kGP (populacja EUR; próbki oznaczone dalej jako Kontrola 1 - 4 z uwagi na ochronę identyfikatorów publicznych).

Jako złoty standard zastosowano bezpośrednie skorowanie z panelu 1kGP. Pliki VCF panelu wysokopokryciowego (NYGC, 30x, faza, $N=3202$; Byrska-Bishop i wsp., 2022) zawierają indywidualne sfazowane genotypy (0|1, 0|0, 1|1) dla każdej z próbek

referencyjnych. Wyciągnięcie genotypów wybranych próbek z pliku panelu narzędziem `bcftools view -s` jest równoważne posiadaniu pełnego VCF z WGS i nie wymaga żadnej imputacji. Uzyskano w ten sposób N=51 465 SNP modelu dopasowanych per próbka (98,3% modelu), identycznie jak dla próbki badanej (SAMPLE). Niższe pokrycie modelu dla kontrolek (98,3% vs 99,8% dla próbki badanej) wynika z różnic w reprezentacji wariantów między panelem 1kGP a surowym BAM z WGS 30x.

Wcześniejsza próba użycia plików gVCF kontrolek jako złotego standardu okazała się błędna: warianty heterozygotyczne w gVCF mają specyficzny format `ALT=C,<NON_REF>`, który standardowy filtr SNP odrzuca jako multi-alleliczny. Skutkowało to niekompletnym pokryciem (ok. 67% modelu) i artefaktycznie zawyżonymi wynikami Z. Metodę tę porzucono na rzecz rzetelnej ekstrakcji bezpośrednio z panelu.

Tabela 1. Wyniki PRS ADHD oraz błąd bezwzględny względem złotego standardu.

Próbka	WGS gold std (Panel 1kGP)	GSA+1kGP BEAGLE (LOO)	Błąd bezwzględny $ \Delta $	Kierunek błędu
Kontrola 1	+0,03	+0,45	0,41	zawyżenie
Kontrola 2	-1,87	-1,09	0,77	zawyżenie
Kontrola 3	-1,14	-0,95	0,19	zawyżenie
Kontrola 4	+0,06	+0,06	0,00	brak
Próbka SAMPLE	+0,49	+0,54	0,05	zawyżenie
MAE (kontrolki)			0,34	
MAE (wszystkie)			0,28	

Metoda GSA+1kGP zastosowana z procedurą Leave-One-Out (LOO) - każda kontrolka imputowana przy użyciu panelu z jawnym wykluczeniem jej własnych haplotypów. N=51 465 SNP modelu dla wszystkich próbek.

Analiza błędu imputacji tablicowej

Metoda GSA+1kGP (BEAGLE 5.4, panel 1kGP w reżimie LOO) odtworzyła wyniki PRS z błędem MAE=0,34 Z dla próbek kontrolnych i zaledwie $\Delta=0,05$ Z (10%) dla próbki badanej. Błąd ma tu charakter systematyczny - w 4 na 5 przypadków jest dodatni (kierunek zawyżenia), co sugeruje, że imputacja tablicowa nieznacznie przecenia wynik PRS względem pełnego WGS. Efekt ten jest jednak niewielki w kontekście klinicznego progu interpretacyjnego (typowo +/- 1 SD) i nie zmienia klasyfikacji percentylowej żadnej z próbek.

Największy błąd bezwzględny zaobserwowano dla Kontroli 2 ($|\Delta|=0,77$), co może odzwierciedlać lokalne trudności imputacji w regionach o specyficznym wzorcu LD u tej osoby po odcięciu jej haplotypów z panelu (efekt LOO zmniejsza panel o 2 własne haplotypy pacjenta).

Tabela 2. Porównanie wszystkich metod skorowania dla Próbkii SAMPLE

Poniższa tabela to jedyne w pełni bezstronne porównanie. Próbka badana (SAMPLE) jako jedyna nie jest częścią żadnego panelu referencyjnego, przez co wszystkie metody testowane są na niej na równych i rzetelnych warunkach.

Metoda	Z-score	Błąd vs gold std	Błąd [%]	Klasyfikacja
WGS all-sites (gold std)	+0,49	-	-	ok. 69. percentyl EUR
GSA+1kGP (BEAGLE/LOO)	+0,54	+0,05	+10%	ok. 71. percentyl EUR
HRC R2>=0	+0,69	+0,20	+41%	ok. 76. percentyl EUR
HRC R2>0,3	+1,51	+1,02	+208%	ok. 93. percentyl EUR (Zawyżone!)
HRC R2>0,1	+1,67	+1,18	+241%	ok. 95. percentyl EUR (Zawyżone!)
HRC R2>0,0001	-0,46	-0,95	-194%	ok. 32. percentyl EUR (Odwrócony!)

Wizualizacja błędu imputacji: Lewy panel (A) przedstawia zmienność wyniku Z-score dla Próbkę Badanej (SAMPLE, gruba czerwona linia) oraz czterech próbek kontrolnych w zależności od zastosowanej metody imputacji. Prawy panel (B) obrazuje wartość błędu (odchylenia) względem złotego standardu WGS. Wykres wprost obrazuje potężną, systematyczną inflację wyniku dla ostrego filtra R2>0,3 i R2>0,1, która sztucznie winduje oceny ryzyka dla każdej badanej osoby. Czerwony przerywany kontur słupków w panelu B przypomina, że wyniki HRC dla próbek kontrolnych są obciążone metodologicznie (tzw. overfitting), ponieważ serwer miał w bazie ich oryginalne haplotypy i nie przeprowadzono na nich procedury Leave-One-Out.

Anatomia błędu: dlaczego filtry niszczą wynik PRS?

Pułapka ostrego filtra (R2 > 0,3 oraz R2 > 0,1). Wyniki skoczyły o ponad 200%. Filtr jakości bezwzględnie zostawia w pliku tylko te pozycje, w których struktura genetyczna panelu docelowego wybitnie dobrze zgrzywa się z pacjentem. W genetyce te dobrze zachowane, łatwe fragmenty bardzo często pokrywają się z regionami o najsilniejszym efekcie w GWAS. Odrzucenie słabszych wariantów dramatycznie pompuje wynik - z bezpiecznego 69. percentyla wskakujemy na alarmujący 95. percentyl.

Zbyt luźny filtr (R2 > 0,0001). Przepuszcza praktycznie wszystko, włącznie z pozycjami niemożliwymi do logicznego wynioskowania. Algorytm przypisuje takim miejscom dosage zbliżony do statystycznej średniej w populacji. Taka masa

dodanych średnich wariantów wywołuje silną matematyczną regresję ku średniej. Wynik odwraca kierunek względem prawdziwego genomu.

HRC bez filtra ($R^2 \geq 0$). Umiarkowane zawyżenie (+0,20 Z). Włączenie absolutnie wszystkich wariantów dokłada do modelu pewien losowy szum, ale chroni cały model przed asymetrycznym wycinaniem ważnych wariantów.

Wnioski i rekomendacje metodologiczne

- Priorytet danych z WGS.** Wszędzie tam, gdzie dostępne jest sekwencjonowanie WGS na poziomie $\geq 15x$, bezpośrednio zliczanie z surowych danych gVCF eliminuje opisane błędy imputacyjne i wydaje się być metodą najlepszą dla zastosowań klinicznych.
- Filtry jakości imputacji R^2 są niewskazane dla PRS.** Używanie filtrów na poziomie $R^2 > 0,3$ lub $R^2 > 0,1$ wprowadza drastyczną, systematyczną inflację wyniku (powyżej 200%), co całkowicie zmienia interpretację kliniczną. Filtr optymalny dla badań GWAS nie nadaje się do zliczania PRS ze względu na selektywne zatrzymywanie wariantów. Spośród testowanych metod GSA+1kGP z BEAGLE 5.4 wykazuje najlepszą zgodność z WGS zarówno dla próbki badanej (błąd 0,05 Z), jak i dla próbek kontrolnych. Metody oparte na panelu HRC z filtrem R^2 wykluczają ich stosowanie w kontekście klinicznej interpretacji PRS bez dodatkowej kalibracji.
- Metoda referencyjna dla danych tablicowych.** Imputacja BEAGLE 5.4 z panelem 1kGP oferuje najlepszą zgodność ze złotym standardem (błąd poniżej 10%) i powinna być preferowana dla mikromacierzy, gdy dane WGS są niedostępne. Weryfikując algorytmy na próbkach publicznych, należy zawsze stosować procedurę Leave-One-Out (LOO).
- HRC bez filtra jako alternatywa.** Jest opcją akceptowalną, lecz wymaga własnej kalibracji badacza. Obserwowane przesunięcie +0,20 Z można skompensować przez odpowiednie matematyczne przeskalowanie względem europejskiej normy.
- Jakość PRS to triada, nie jeden czynnik.** Wynik zależy od gęstości wejściowej chipa lub sekwencjonowania, wielkości panelu referencyjnego i architektury filtrowania. Zmiana jednego elementu przy zachowaniu pozostałych może dać dramatycznie różny wynik.
- Większy panel nie oznacza lepszego wyniku.** Panel HRC ma dwudziestokrotnie więcej próbek niż 1kGP, ale przy rzadkim wejściu i agresywnym filtrze na serwerze MIS2 dał znacznie gorszy i bardziej wypaczony wynik. Dopasowanie architektury narzędzia do gęstości danych wejściowych jest o wiele ważniejsze niż sama wielkość panelu.
- Zastrzeżenie ogólne.** Cała walidacja opiera się na jednej próbce badanej i czterech próbkach kontrolnych. Wnioski mają charakter wstępny i wymagają replikacji na większej próbie.

Metody i oprogramowanie

Dane genomowe użyte w analizie pochodzą od autora i zostały przetworzone wyłącznie lokalnie na prywatnej infrastrukturze obliczeniowej (serwer AMD EPYC 7R13, 48 rdzeni, 256 GB RAM). Surowe dane nie są udostępniane.

Użyte oprogramowanie:

Narzędzie	Zastosowanie
bcftools 1.17	ekstrakcja genotypów z BAM dla pozycji modelu PRS
BEAGLE 5.4	imputacja genotypów z panelem 1000 Genomes Project (3202 próbki, hg38)
GLIMPSE2	imputacja z pełnym pokryciem wariantów panelu referencyjnego

Narzędzie	Zastosowanie
samtools 1.17	downsampling BAM (symulacja lcWGS)
CrossMap	konwersja współrzędnych genomowych hg19/hg38 (liftover)
Michigan Imputation Server 2	imputacja online z panelem HRC (64 000 próbek)
Python 3.11 / plink2 / R 4.3	obliczenia PRS, statystyki, wizualizacje
Claude Code (Anthropic)	wsparcie programistyczne przy tworzeniu pipeline'u bioinformatycznego

Skrypty analizy zostały opracowane z użyciem asystenta Claude Code (Anthropic), który wspierał programowanie i debugowanie poszczególnych kroków pipeline'u. Interpretacja wyników i wnioski są wyłącznie dziełem autora.

Słowniczek pojęć

SNP (Single Nucleotide Polymorphism)

Miejsce w genomie, gdzie jeden nukleotyd różni się między ludźmi. Większość genomu jest identyczna między wszystkimi ludźmi: SNP to te ułamki procenta, które się różnią.

GWAS (Genome-Wide Association Study)

Badanie skanujące miliony SNP w genomach setek tysięcy ludzi, szukające wariantów statystycznie powiązanych z daną cechą ilościową lub zaburzeniem.

PRS (Polygenic Risk Score)

Suma efektów wielu SNP ważona współczynnikami z GWAS. Mierzy statystyczne podobieństwo profilu genetycznego danej osoby do osób z daną cechą w populacji referencyjnej.

BAM (Binary Alignment Map)

Plik zawierający odczyty sekwencjonowania przypisane do odpowiednich pozycji w genomie referencyjnym.

VCF (Variant Call Format)

Plik zawierający listę wykrytych wariantów genetycznych z ich genotypami.

Imputacja

Statystyczne uzupełnianie brakujących genotypów na podstawie wzorców sprzężeń (LD) z panelu referencyjnego.

LD (Linkage Disequilibrium)

Korelacja między wariantami w genomie wynikająca z ich fizycznej bliskości na chromosomie. Dwa blisko leżące SNP są często dziedziczone razem, co pozwala wnioskować o jednym znając drugi.

R2 / INFO score

Miara pewności imputacji dla danego wariantu. $R2 = 1$ oznacza pewną imputację, $R2 = 0$ oznacza, że wariant nie mógł zostać wywnioskowany z danych wejściowych.

Liftover

Konwersja pozycji genomowych między różnymi wersjami genomu referencyjnego (np. hg19 a hg38).

Pokrycie (Coverage / Depth)

Średnia liczba odczytów danej pozycji w genomie. Im wyższe pokrycie (np. 30x), tym większa precyzja, ale też wyższy koszt.

IcWGS (low-coverage WGS)

Sekwencjonowanie całego genomu przy bardzo niskim pokryciu (około 1x), znacznie tańsze od standardowego WGS (30x).

Dosage

Oczekiwana liczba alleli alternatywnych wyrażona jako liczba ciągła między 0 a 2. Przy pewnej imputacji dosage wynosi 0, 1 lub 2. Przy imputacji niepewnej jest to wartość ułamkowa, wyliczana często na podstawie średniej częstości wariantu w populacji.

Piśmiennictwo

1. Demontis D, Walters GB, Athanasiadis G et al. (2023). Genome-wide analyses of ADHD identify 27 risk loci, refine the genetic architecture and implicate several cognitive domains. *Nature Genetics*, 55(2), 198-208.
2. Browning BL, Tian X, Zhou Y, Browning SR (2021). Fast two-stage phasing of large-scale sequence data. *American Journal of Human Genetics*, 108(10), 1880-1890. (BEAGLE 5.4)
3. Rubinacci S, Ribeiro DM, Hofmeister RJ, Delaneau O (2022). Efficient phasing and imputation of low-coverage sequencing data using large reference panels. *Nature Genetics*, 54, 79-89. (GLIMPSE2)
4. Das S, Abecasis GR, Browning BL (2018). Genotype imputation from large reference panels. *Annual Review of Genomics and Human Genetics*, 19, 73-96.
5. McCarthy S, Das S, Kretzschmar W et al. (2016). A reference panel of 64,976 haplotypes for genotype imputation. *Nature Genetics*, 48, 1279-1283. (HRC)
6. The 1000 Genomes Project Consortium (2015). A global reference for human genetic variation. *Nature*, 526, 68-74.
7. Purcell S, Neale B, Todd-Brown K et al. (2007). PLINK: a tool set for whole-genome association and population-based linkage analyses. *American Journal of Human Genetics*, 81(3), 559-575.
8. Byrska-Bishop M, Evani US, Zhao X et al. (2022). High-coverage whole-genome sequencing of the expanded 1000 Genomes Project cohort including 602 trios. *Cell*, 185(18), 3426-3440.